

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260494>

To'xtayev N. Y.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi Muhandis-sayyor qo'shinlari,
kimyoviy ximoya va topogeodezik ta'minoti sikli boshlig'i dotsent, podpolkovnik*

Uralov X. B.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi Muhandis-sayyor qo'shinlari,
kimyoviy ximoya va topogeodezik ta'minoti sikli katta o'qituvchisi,
dotsent, rezervdagi podpolkovnik.*

ODAMLAR GAVJUM JOYLARDA PORTLOVCHI MODDALAR YORDAMIDA AMALGA OSHIRILADIGAN TERRORISTIK HUJUMLARDAN HIMOYA QILISHNING INNOVATSION VOSITALARI

Annotatsiya. Mazkur maqola terrorizmning globallashtirilgan xavfli muammolari va ularni bartaraf etish usullarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Unda terroristik hujumlarning tarixiy rivojlanishi, jumladan, portlashlar va ularning ijtimoiy xavfli oqibatlari yoritiladi. Portlovchi qurilmalarning tashqi ko'rinishlari, aniqlash va lokalizatsiya usullari, shuningdek, terrorchilik harakatlariga qarshi zamonaviy himoya vositalarini ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. Maqolada portlash ta'sirlarining brizant va fugasli xususiyatlari, ularning atrof-muhitga ta'siri va mexanik jarayonlar asosida buzilishlarga olib kelishi batafsil tahlil qilinadi. Ishning asosiy maqsadi – zamonaviy innovatsion himoya vositalarini takomillashtirishdan iborat.

Kalit so'zlar: portlovchi qurilma, portlovchi tizimlar lokalizatorlar, portlash, terroristik harakat, portlashga qarshi konteynerlar, radiobloker, milliy xavfsizlik.

IMPORTANT MEANS OF PROTECTION AGAINST TERRORIST ATTACKS INVOLVING EXPLOSIVES IN PLACES OF MASS GATHERING

Abstract. This article examines global terrorism threats and methods of their prevention. It highlights the historical development of terrorist attacks, including explosions and their socially dangerous consequences. The study reviews external indicators of explosive devices, methods for their detection and localization, as well as measures to develop modern protection systems against terrorist activities. The article provides a detailed analysis of the brisant and fugas properties of explosions, their impact on the environment, and destruction mechanisms based on physical processes. The main aim of the study is to improve innovative means of protection against explosions.

Keywords: explosive device, explosive system localizers, explosion, terrorist attack, anti-explosion containers, radio interference, national security.

ВАЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРАКТОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию глобальных угроз терроризма и методов их предотвращения. В ней освещается историческое развитие террористических атак, включая взрывы и их социально опасные последствия. Рассматриваются внешние

признаки взрывных устройств, методы их обнаружения и локализации, а также меры по разработке современных средств защиты от террористических действий. В статье подробно анализируются бризантные и фугасные свойства взрывов, их воздействие на окружающую среду и механизмы разрушения на основе физических процессов. Основной целью работы является совершенствование инновационных средств защиты от взрывов.

Ключевые слова: взрывное устройство, локализаторы взрывных систем, взрыв, террористический акт, противовзрывные контейнеры, радиопомехи, национальная безопасность.

KIRISH

1999 yil 16 fevralda Toshkentda, shu jumladan Mustaqillik maydonidagi hukumat binosi yaqinida bir qator kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 13 kishi halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohat olgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov teraktning diniy ekstremistlar tomonidan uyushtirilgani, ularning maqsadlaridan biri uning hayotiga suiqasd uyushtirishdan iborat bo'lganini ta'kidlagan edi [1].

Huddi shunday portlashlar MDH davlaridan Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasida ham amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi, Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasida terroristik harakatlarning analitik tekshiruvi o'tkazildi. Ularni amalga oshirishning eng ko'p ishlatiladigan texnologiyalari haqida xulosa chiqarildi. Portlovchi qurilmalar yordamida sodir etilgan terroristik hujumlarga qarshi asosiy texnik vositalar o'rganildi. Terrorchilik harakatlaridan himoya vositalarini ishlab chiqishda kompleks yondashuv aniqlandi va portlovchi tizimlarning lokalizatori ishlab chiqildi, bu esa odamlarning ommaviy yashaydigan joylarida portlovchi qurilmalardan foydalangan holda terroristik hujumlar sodir bo'lgan taqdirda aholini himoya qilishga imkon beradi.

ASOSIY QISM

Terror jismoniy zo'ravonlik va ma'naviy-psixologik qo'rqitish orqali maqsadlarga erishishning bir usuli sifatida qadim zamon-

lardan beri ma'lum. XX asr boshidan buyon terrorism zamonamizning eng xavfli global muammolaridan biriga aylandi va butun jahon hamjamiyati xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Shu bilan birga, jamiyatning hozirgi rivojlanish bosqichida terrorismga qonuniy jinoiy jazo choralari qo'llaydi, portlashlar, o't qo'yish yoki boshqa harakatlar sodir etilganda, o'lim xavfini keltirib chiqarishi, jiddiy mulkiy zarar etkazishi yoki boshqa ijtimoiy xavfli oqibatlariga olib kelishi mumkin, agar bu harakatlar jamoat xavfsizligini buzish, aholini qo'rqitish yoki hukumat qarorlariga ta'sir ko'rsatish maqsadida amalga oshirilsa [2].

SSSRdagi portlovchi moddalar yordamida birinchi yirik terroristik harakat 1977 da sodir bo'lgan bu terroristik hujum deb hisoblanishi mumkin. O'sha vaqt deyarli bir vaqtning o'zida Moskvada uchta portlash sodir etildi: birinchisi - metroda, ikkinchisi - do'konda, uchinchisi esa - ko'chada. Jami 7 kishi halok bo'ldi, 37 kishi turli darajada jarohatlandi [3,4].

1999 yil 16 fevral kuni ertalab Toshkentda bir soat ichida bir qator kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 13 kishi vafot etdi, 100 dan ortiq kishi jarohatlandi.

Besh portlashdan biri Mustaqillik maydonidagi Vazirlar Mahkamasi binosi oldida mamlakatni o'tgan yilgi rivojlanish natijalariga bag'ishlangan hamda davlat rahbari ishtirok etishi kerak bo'lgan hukumat yig'ilishi boshlanishidan oldin sodir etilgan.

Birinchi portlash soat 10:40 da Yusuf Xos Xojib ko'chasida Ichki ishlar vazirligi yaqinida sodir bo'lgan, u yerda portlovchi

moddalar bilan to'ldirilgan ZAZ-968M rusumli avtomashina portlagan.

Navbatdagi portlash soat 10:55 da Sharaf Rashidov shoh ko'chasida, Mustaqillik maydoni metrosi va Vazirlar Mahkamasi binolaridan biriga bevosita yaqin joyda sodir bo'ldi. Fotosuratlarda parchalanib ketgan «Volga» tasvirlangan.

To'rtinchi portlash soat 11:20 da Toshkentdagi eng baland bino – O'zbekiston Milliy banki yonida sodir bo'lgan – «VAZ» portlagan. Portlash natijasida bank binosi va unga yaqin ko'plab binolarning derazalari singan.

Beshinchi portlash soat 12:00 da Yak-kasaroy tumani Abdulloh Kahhar ko'chasidagi xususiy uyda sodir bo'lgan [1].

Shunga o'xshash teraktlar qayg'uli statistikasi Moskva metrosining 1996 yildan 2010 yilga qadar bo'lgan davr moboynda sodir bo'lgan terroristik hujumlar davom ettirildi, 1996 yilda portlovchi qurilma portlashi sababli 4 kishi halok bo'ldi va 14 kishi jarohatlandi. Moskvada 2000 yil 8 avgust kuni terroristik hujum "Pushkinskaya" stansiyasining yer osti o'tish joyida sodir etildi 800 g trotil ekvivalent kuchiga teng bo'lgan portlovchi qurilma ishlab ketdi, portlovchi qurilma kiosk oldida qoldirilgan sumkada edi. Portlash 13 kishining o'limiga olib keldi. 118 kishi, shu jumladan 6 nafar bola jarohatlandi. Ushbu terroristik hujum natijasida savdo pavilonlari va o'tish joyning konstruksiyasi buzildi [5, 6].

Terrorchilik tahdidi Rossiya Federatsiyasining madaniy poytaxtiga ham ta'sir etmasdan qolmadi.

2007 yil 4 fevral kuni Sankt-Peterburg shahridagi metroning "Vladimirskaya" stansiyasida portlash sodir bo'ldi. Uning kuchi 50 gramm trotil ekvivalentiga teng edi. Portlash natijasida 3 kishi jarohatlandi. Shu yilning 18 fevral kuni Sankt-Peterburgda "Mak Donalds" restoranida trotil ekvivalentda 75

grammga teng bo'lgan noma'lum qurilmaning portlashi oqibatida 6 kishi jarohat olgan [7-9].

2017 yilning 3 aprel kuni Peterburg metropolitenida sodir etilgan tekrakt 16 pasajirning o'limga sabab bo'ldi hamda 87 kishi jaroxatladi. Portlovchi qurilmaning kuchi trotil ekvivalentida 200-300 grammga teng edi. Xuddi shu kuni metropolitenda trotil ekvivalentida 1 kg quvvatga ega bo'lgan yana bir portlovchi qurilma topildi, u masofaviy boshqaruv va zarachali elementlar bilan jihozlangan edi.[10].

Afsuski, Belarus Respublikasi ekstremizmning tajovuzkor harakatlariga duch kelgan portlashlar sodir etilgan mamlakatlar orasiga kiradi. Shunday qilib, 2008 yil 4-chi iyul kuni Minskda bo'lib o'tgan Belarus Mustaqillik kuni munosabati bilan konsertda Qahramon shahri memorialiga yaqin joyda portlovchi qurilma ishlab ketgan, qurilma zarrachali elementlar va boltlar bilan to'ldirilgan bo'lib sharbat to'plami ichiga joylashtirilgan va niqoblangan edi. Natijada 54 kishi jarohatlandi [11].

2011 yil 11 aprel kuni Minsk shahrining "Oktyabrskaya" metro stansiyasida kuchli portlash yuz berdi. Trotil ekvivalentida 5 kg quvvatga ega qurilma mix parchalari, mayda parchalangan armatura bo'laklari, metall parchalari bilan to'ldirilgan bo'lgan. Stansiyadagi terroristik hujum natijasida 15 kishi halok bo'ldi, 200 dan ortiq kishi jarohatlandi [12].

Portlashlar sodir bo'lganda, qisqa vaqt ichida cheklangan hajmda katta miqdorda energiya chiqariladi, bu juda yuqori bosimli yuqori darajada isitiladigan gazning shakllanishi bilan birga keladi, bu esa darhol va tez kengayish bilan atrofdagi ob'ektlarga mexanik ta'sir ko'rsatadi [13].

Bugungi kunga kelib, terroristik harakatlarni amalga oshirishning eng keng tarqalgan usuli odamlarning ommaviy

yashaydigan joylarida portlashlar sodir etishdir.

Natijada, aholi va ob'ektlarni zamonaviy ilm-fan va texnologiya vositalaridan foydalangan holda terrorchilik harakatlari amalga oshirilganda portlovchi moddalardan himoya qilish dolzarb va muhim vazifadir [14].

Ishning maqsadi terrorchilik harakatlarini amalga oshirishda portlashdan himoya qilishning innovatsion vositalarini ishlab chiqishdan iborat.

Portlashlar, portlovchi qurilmalar va portlovchi moddalar. Terrorizm tahdidlaridan himoya qilish usullarini, portlovchi qurilmalarining tashqi belgilarini, portlovchi moddalarni aniqlashda harakatlarning ketma-ketligini bilish tahdidni samarali ravishda lokalizatsiya qilish va mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Shunday qilib, portlovchi qurilmaning yashirin belgilari, radio qabul qilish qurilmasi yoki simli nazorat liniyasi, soat mexanizmi yoki elektron taymer, ob'ektning xarakterli shakli bo'lgan antenaning mavjudligidir.

Bundan tashqari, diqqatni tortuvchi narsalardan: sumka (shakl. 1), quti, chamadon, paket, paketlar, sharbatlar, sut, konserva idishlari va boshqalar. Yuqorida sanab o'tilgan narsalardan kamida bittasi yoki bir nechtasi mavjudligi [15] portlovchi moddalar mavjudligini taxmin qilish imkonini beradi.

1-rasm. Yukxalta ostida yashiringan portlovchi qurilma: a-soat mexanizmi bilan; b-radio boshqariladigan mexanizm bilan

Terroristik harakatlarni amalga oshirish uchun portlovchi moddalar ishlatiladi, asosini

portlovchi moddalar tashkil etadi va ular bilan bog'langan qo'zg'atish vositasi, qobiqda yoki boshqa idishda joylashtirilgan bo'ladi. Ko'pincha brizant portlovchi moddalar ishlatiladi: geksogen, tetril, TNT, ammiakli selitra, dinamit.

Portlovchi qurilmalar korpusi sifatida sanoat tipidagi metall qobiqlar yoki o't o'chirgichlar uchun maxsus moslashtirilgan ballonlar, sifondan yasalgan idishlar, oxiri tiqin qilingan po'lat quvurlarning bo'laklari ishlatiladi. Shisha idishlar, konserva bankalari, plastik qutilar va yog'och qutilar kamroq ishlatiladi. Ta'sirni doirasini kuchaytirish uchun portlovchi qurilmaning qobig'i kichik metall buyumlar bilan to'ldiriladi. Shu bilan birga, kamuflyaj (niqoblash) uchun ba'zi portlovchi qurilmalarga uy-ro'zg'or buyumlari ko'rinishi beriladi (2-rasm).

2-rasm. Metall qobiqli portlovchi qurilmalar

Portlovchi qurilmalarni ishga tushirish issiqlik, portlovchi, mexanik va yong'inga qarshi vositalar yordamida amalga oshiriladi. Trinitrotoluol kabi portlovchi moddalarning o'rtacha 1 kg portlashi natijasida 1000 l gaz va 4,184 MDj ga teng issiqlik energiyasi ajralib chiqadi [16]. Shuning uchun portlovchi qurilmalar zarar yetkazilgan ob'ektlarga turli xilda ta'sir ko'rsatadi:

a) brizantli yoki parchalovchi, atrofdagi ob'ektlarga portlash natijasida portlovchi moddalarining keskin ta'siridan kelib chiqadi va mahalliy vayrona kuchga ega, chunki u portlash bo'lgan joyidan yaqin masofalarda namoyon bo'ladi u yerda portlash mahsulotlarining bosimi juda katta bo'ladi [17].

Brizant ta'siridan moddaning maydalanishi, teshilishi yoki parchalanish sodir bo'ladi, portlovchi moddaning zaryad bilan ta'siri natijasida (xususan, portlovchi qurilmalar korpusining parchalarga parchalanishi) sodir bo'ladi.;

b) fugasli - bu zarba to'liqini muhitdan o'tishning natijasi bo'lib, u atrof - muhit bosimining keskin ko'tarilishiga olib keladi, havoda va turli zich muhitda ham tarqalishi mumkin (tuproq, qurilish tuzilmalari elementlarda). Fugasning ta'siri muhitni yuqori qizdirishi va otib tashlashi shaklida namoyon bo'ladi, shuni natijasida portlash sodir bo'ladi [17];

v) qizdiruvchi yoki yondiruvchi, olovlanishning paydo bo'lishini aks etuvchi, odamlar va moddiy narsalardan yaqinida yonayotgan odamlarning kiyimda, teri kuyshida, ob'ektlar va narsalar olov shaklida yonishida namoyon bo'ladi. Portlash paytida zaryadning yuza qismida yonmay qolgan portlovchi moddalarning parchalari to'siqlarga qo'shilib, kichik ko'r-ko'rona yara kanallari va kuyishlar hosil qiladi.

Agar portlovchi qurilma qobiqqa ega bo'lsa, u holda portlash paytida hosil bo'lgan parchalar zararli elementlar shaklida yon tomonga uchadilar. Shu bilan birga, zarrachalarning og'irligi va ularning kinetik energiyasi qanchalik katta bo'lsa, ularning ta'sirchanligi va uchish masofasi shunchalik katta bo'ladi. Portlashning parchalanish ta'siri doimiy radiusi hisoblanadi, o'ldirish radiusi va parchalar tarqalishining eng katta ta'sir kuchi deb baholanadi. Doimiy o'ldirish radius – aylana radius hisoblanadi, portlovchi moddaning portlashi oqibatida o'ldirish radiusida joylashgan 90 % kam bo'lmagan nishonlarni yo'q qiladi. Doimiy o'ldirish radiusiga teng masofada, har bir nishonga 0,5 m kengligida va 1,5–2 m balandlikda 1-2 o'ldirish parchalari bo'ladi. O'lim parchasi deb shunday parcha hisoblanadiki u to'siq

bilan uchrashganda kinetik energiya 100 J dan ortiq bo'ladi, ya'ni 2,5 sm chuqurlikda quruq qarag'ay taxta ichiga kira oladi va yana ham chuqurroq [18]. Taqqoslash uchun, pistolet PM dan otilgan 6,1 g massali o'qi 300 J energiyasiga ega ekanligini ta'kidlash mumkin.

Portlashlarni to'suvchi vositalar. Portlovchi moddalarning portlashning zararli ta'siridan himoya qilish uchun turli xil shakllardan foydalaniladi. Portlashni zararli ta'siridan himoya qilish uchun himoya ekranlari ishlatiladi. Parchalanish zarrachalarini va zarba to'liqinining tarqalishini himoya qilish uchun oddiy himoya vositasi sifatida yaqinda shahar yo'llarida paydo bo'lgan ko'chma xizmatlardan foydalaniladigan suv bilan to'ldirilgan va vaqtincha yo'llarda o'rnatilgan ichi bo'sh plastik to'siqlar, masalan, tor joylarda transportning qarshi oqimlarini ajratishga mo'ljallangan. Bunday to'siqlarning uzunligi va balandligi 1 m va qalinligi 25-30 sm bo'ladi ular parchalarning tormozlanishini ta'minlaydi va zarba to'liqinini zichroq muhitdan o'tishi va suvni tashlash uchun energiya sarfi tufayli sezilarli darajada zaiflashtiradi [19].

Bundan tashqari ishda [19], portlovchi moddalar zaryadlarini 5 kg gacha bo'lgan og'irlikdagi trotil ekvivalentiga teng portlatish moddalarning portlashi natijasida sodir bo'ladigan zarba to'liqinini samarali zaiflashtirish uchun 25-30 sm qalinlikdagi qum qatlami ishlatilishi mumkin. Energiya bu holda zarba to'liqini deyarli butunlay adiabatik siqilishga o'tadi havo kiritish va nozik qum otib, bir vaqtning o'zida portlatish mahsulotlari tez sovutiladi. Bu holda zarba to'liqinining energiyasi deyarli to'liq havo qo'shimchalarini adiabatik siqish va mayda qumni tashlashga sarflanadi, portlash mahsulotlari esa intensiv sovutiladi.

Bunday qurilmaning portlashining zararli ta'sirini so'ndirish uchun, polietilen (qog'oz)

qum to'ldirilgan paketlar yoki boshqa sepuvchi (yumshoq tuproq, mayda qoldiqlar bilan to'ldirilgan) idishlar qo'llaniladi.

Massasi TNT ekvivalentida 200 gramm bo'lgan zaryad portlashidan himoyalash uchun tarmoqlar yo'nalishi bo'yicha himoya qatlamining qalinligi 15 sm gacha bo'lishi kerak. Ushbu moslama tezda himoya devorini qurishga imkon beradi va ayni paytda portlovchi qurilmani yo'q qilish uchun keyingi zararsizlantirishga to'sqinlik qilmaydi. Shuni esda tutingki, o'q-dorilarni (masalan, qo'lda tayyorlangan granatalar, RGO, RGN, F-1 kabi) zarachalarini ishonchli yig'ish uchun qum qatlamining qalinligi 10 sm bo'lsa yetarli.

Trotil ekvivalentida 1 kg gacha bo'lgan quvvatga ega qoplamasiz portlovchi qurilmalarning fugas ta'siridan samarali himoya qilish, bu ayniqsa shahar sharoitida ko'p joylar oynalar bilan qoplangan bo'lganda muhim ahamiyatga ega, zararlashning yuqori ehtimoli bo'lganda zichligi 1000 kg/m³ gacha bo'lgan suyuq yoki kondensatlangan oddiy materiallar yordamida odamlarni shisha parchalaridan himoyalash mumkin.

Ushbu maqsadlar uchun quyidagilar tavsiya etilishi mumkin: ko'pikli yong'inga qarshi vositalar tomonidan yaratilgan ko'pikli to'siqlar; poliuretan ko'pik, xususan, umumiy sxemalarni yaratish, qadoqlash ko'pikli plastmassalar va Penoflex tipidagi tez qotib turadigan ko'pikli poliuretan kompozitsiyalari, qurilishda xonalarni issiqlik va ovoz to'sish uchun ishlatiladi. Ba'zi hollarda qurilish ko'pikli Makroflex, Penoplex yordamida to'siqni o'rnatish ko'pik tarkibini to'g'ridan-to'g'ri purkash orqali amalga oshirilishi mumkin [20].

[21] da keltirilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, trotil ekvivalentida quvvati 400 g gacha bo'lgan qobiqsiz portlovchi qurilmalar va parchalanuvchi o'q-dorilar (masalan, qo'l granatalari) portlashining zararli

omillaridan samarali har tomonlama himoya qilish avtomobil shinalari ustuni shaklida foydalanishda taqdim etilishi mumkin. Kuchliroq portlovchi qurilmalarning portlash ta'sirini cheklash uchun shinalar ustunini qum bilan to'ldirilgan plastik yoki qog'oz qoplar bilan eng muhim sektorlar atrofida yoki sektorlar bo'ylab mustahkamlash kerak. Qish sharoitida trotil ekvivalentida 0,2-0,4 kg quvvatga ega bo'lgan portlovchi zaryadlari portlashining yuqori portlash ta'siridan samarali himoya qilish 0,5-1 m qalinlikdagi qor ekranlari yordamida ta'minlanishi mumkin.

Yong'in shlanglari dumaloq va sektorli suvga asoslangan himoya ekranni yaratish uchun qulay vosita sifatida ishlatilishi mumkin (3-rasm). Portlovchi qurilma yonida yotqizishda yengni egish qulayligi uchun uning ichki hajmi suv bilan to'liq emas, balki havo bo'shliqlari bilan to'ldiriladi. Yeng portlovchi moslamaga tegmasdan o'raladi. Bunday holda, yengdan qurilmaning eng yaqin yuzasiga masofa bir necha santimetrdan 1-1,5 m gacha bo'lishi mumkin [22].

3-rasm. Yong'in qisqichini yotqizish orqali himoya

Hozirgi vaqtda xorijiy sanoat portlashning halokatli ta'sirini lokalizatsiya qiluvchi vositalarni ishlab chiqarmoqda, ular orasida parchalanishga qarshi ko'rpa-to'shaklar va chidamli ballistik matolar asosidagi paspaslar, shuningdek, portlashdan himoyalangan konteynerlar mavjud.

Ulardan foydalanishni cheklaydigan parchalanishga qarshi adyollarning kamchiliklari (4-rasm) taxlashning noqulayligi, shuningdek, portlatgichlarni ishga tushirish imkoniyati va portlovchi ob'ektlarni maxsus

qirg'inchilar yoki otishmalar yordamida zararsizlantirish imkoniyatini istisno qilish tizimidir.

Shuni yodda tutish kerakki, parchalangan o'q-dorilar, masalan, mudofaa qo'l granatalari (RGO) ostida portlash paytida, ba'zi parchalar havo yuzasida tarqalib ketish ehtimoli katta. Shu bilan birga, parchalanishga qarshi adyol faqat cheklangan massa va tezlik bo'laklarini ushlab turadigan kam quvvatli portlovchi qurilmalardan himoya qiladi va termal nurlanishni sezilarli darajada kamaytir olmaydi [23, 24].

4-rasm. Parchalanuvchi zaralarga chidamli adyol "UYUT"

Yopiq turdagi portlashdan himoyalangan konteynerlar (5-rasm) trotil massasi 10 g dan 3 kg gacha bo'lgan portlovchi qurilmalarda portlash sodir bo'lganda yuqori portlovchi, kuchli portlash va parchalanish ta'sirini to'liq lokalizatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Biroq, ular zirhli po'latdan yasalganligi sababli, ular sezilarli massa va yuqori narxga ega. Shu bilan birga, agar zaryad quvvati quvvat mezoniga ko'ra ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketgan bo'lsa, vayron qilingan idish tanasining o'zi parchalar manbai bo'lishi mumkin. Shuningdek, portlashdan himoyalangan konteynerlarning kamchiliklari orasida shubhali narsalarni tashish va ularni idishga yuklash zarurati kiradi, bu esa qurilmaning ishga tushishi natijasida portlash xavfi yuqori [25].

5-rasm. Moskva metrosining stansiyasida joylashgan portlashga qarshi konteyner

AQSH, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Quvayt va boshqa mamlakatlarda portlash ta'sirini lokalizatsiya qilish uchun elastik idishlar keng tarqalgan (6a-rasm). Odatda, bunday idishlarning og'irligi 47 kg, ichki diametri 517 mm, balandligi 900 mm va devor qalinligi 18 mm. Ularning tanasi gel qoplamali shisha tolali shishadan qilingan. Ushbu egiluvchan konteynerlar trotil ekvivalentida 500 g gacha sig'imga ega bo'lgan moddalar zaryadlarining portlashini lokalizatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Birgina Janubiy Afrikada

10 000 dan ortiq bunday qurilmalar ishlarida [26]. Rossiya Federatsiyasida eng keng tarqalgani Fontan portlash lokalizatorlari (6b-rasm), ular geterofazik dispersantli ko'chma konteynerlardir [27, 28]. Ushbu qurilmalarning ishlash prinsipi ikki fazali dispersant qatlamining o'tishi paytida portlovchi to'liqinni birlamchi bostirishga, so'ngra portlash energiyasining tarqalishiga asoslanadi. Shu bilan birga, zarba to'liqining zararli ta'siri 10-20 baravar kamayadi va qo'l granatalari portlashi paytida parchalar soni 10 baravardan ko'proq kamayadi. TNT zaryadi 60 g bo'lgan F-1 qo'l granatasining portlashi paytida 500-700 m/s boshlang'ich tezligi bilan 300 ga yaqin bo'laklar hosil bo'lishiga e'tibor qaratish lozim. O'limga olib keladigan parchalar soni ularning umumiy sonining 30-40% ni tashkil qiladi.

6-rasm. Portlash harakatini lokalizatsiya qilish uchun konteyner (A) va "favvora" portlashining lokalizatori (B)

Shuni ta'kidlash kerakki, qobiqsiz va parchalanish zaryadlarini zararli portlash omillaridan himoya qilishning eng yaxshi usuli masofadan himoya qilishdir, bu zamonaviy shaharda har doim ham mumkin emas [29]. Shunday qilib, odamlarning ommaviy yashash joylarida portlashlardan himoya qilish samaradorligini oshirish uchun terroristik tahdidlar doirasida xavfsizlikni ta'minlashning innovatsion vositalarini yaratishni ob'ektiv belgilaydigan kompleks yondashuv talab etiladi.

Portlovchi tizimlarning lokalizatori. Ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish jarayonida portlovchi qurilmalar ob'ektlarning atrofdagi makonidan ajratish uchun mo'ljallangan shubhali bo'lgan portlovchi moddalar va quvvati 0,4 kg gacha bo'lgan qo'lbola qurilmalarning portlashini lokalizatsiya qilish uchun mo'ljallangan yangi qurilma loyihasi ishlab chiqildi. TNT ekvivalentida - portlovchi tizimlarning lokalizatori (7-rasm).

7-rasm. Portlovchi tizimlar lokalizatori

O'tkazilgan sinovlar majmuasi shuni ko'rsatdiki, lokalizator odamlarning turli darajadagi shikastlanishiga yoki unga yaqin atrof-muhitning moddiy ob'ektlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan portlash, kuchli portlash va parchalanish ta'sirini bostirishni ta'minlaydi.

Portlovchi qurilmalarni qo'llash orqali sodir etiladigan terroristik harakatlarning oldini olishga mo'ljallangan portlovchi tizimlarni lokalizatorining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardir: transport holatida vazni pastligi tufayli yuqori harakatchanlik; radiosignal blokerining mavjudligi sababli radio boshqariladigan portlovchi qurilmalarning ishlashini oldini olish imkoniyati; portlovchi ob'ektni tekshirish qulayligi, chunki qurilma rentgen diapazoniga aralashmaydi va markaziy teshikka ega.

Portlovchi tizimlarning ishlab chiqilgan lokalizatorining ishlash prinsipi quyidagicha: odamlar gavjum joyda, masalan, metro bekati platformasida, avtovokzal binosida, temir yo'l vokzalida yoki aeroportda aniqlangan shubhali narsa haqida signal qabul qilinganda, xavfsizlik xodimlari qurilmaga birlashtirilgan radio sug'urta blokerini yoqadilar. Bunday holda, portlovchi tizimlarning lokalizatori shubhali ob'ektga uni atrofdagi makondan butunlay ajratib turadigan tarzda o'rnatiladi. Bu radio boshqariladigan portlovchi qurilmalarning ishlashini oldini olishni ta'minlaydi.

Kelajakda vaziyatni rivojlantirishning bir nechta variantlari mumkin. Portlovchi moddalar kelgandan so'ng, lokalizatorning markaziy teshigi shubhali ob'ektni tekshirish va aniqlangan qurilmani zararsizlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Agar u ishlayotgan bo'lsa, lokalizatorning tuzilishini yo'q qilish uchun quvvat yetarli bo'lmasa, portlashning brizantli, fugasli, issikli va parchalanish ta'siri bostiriladi. Portlash paytida markaziy teshik portlovchi tizimlarning lokalizatorining bo'shlig'idagi bosimni kamaytirishga imkon

beradi. Bunday qurilma lokalizatorning tuzilishini yo‘q qilish uchun yetarli quvvat bilan portlaganda, parchalanish effektining sezilarli darajada zaiflashishi fragmentlarning kinetik energiyasining pasayishi tufayli yuzaga keladi.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasi, Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasidagi terrorchilik harakatlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, terrorchilik hujumlarini amalga oshirish uchun eng ko‘p ishlatiladigan texnologiyalar portlashlardir. Maqolada portlovchi qurilmalar yordamida amalga oshirilgan terroristik hujumlardan himoyalashning asosiy texnik vositalari ko‘rib chiqiladi. Qayd etilishicha, AQSH, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Quvayt va Janubiy Afrika kabi mamlakatlarda odamlar ommaviy bo‘lgan ko‘plab ob‘ektlar terrorchilik portlashlarini lokalizatsiya qilish vositalari bilan jihozlangan. Innovatsion ichki ishlanma portlovchi tizimlarning lokalizatoridir [30], uning keng miqyosda amalga oshirilishi aholi va hududlarni portlovchi qurilmalar yordamida terrorchilik xurujlaridan himoya qilish darajasini sezilarli darajada oshiradi, shuningdek, mamlakatning terrorchilik tahdidi indeksini pasaytiradi. Xorijiy analoglar bilan taqqoslaganda, portlovchi tizimlarning lokalizatori quyidagi afzalliklarga ega: foydalanish qulayligi, vazin yengilligi, radiosignal blokerining mavjudligi sababli portlovchi radio boshqariladigan qurilmalarning ishlashini oldini olish qobiliyati va arzonligi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. «Gazeta.uz» <https://www.Gazeta.uz/uz/2021/02/16/16-february-1999>

2. Belarus Respublikasining 09.07.1999 yildagi 275-Z-sonli kodeksi (18.07.2017 yildagi tahrirdagi) " Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksi " [Elektron resurs]. - Kirish tartibi: <http://xn--ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/>. – Kirish sanasi: 10.10.2018.
3. Kilyasxanov, OBSE terrorizmga qarshi kurashda / X. Sh. Kilyasxanov; F.P. Vasil’eva – M tahriri ostida: YuNITI-DANA: Qonun va huquq, 2013. – 523 b.
4. Korobkina I. A. Xalqaro terrorizm va Shimoliy Kavkazdagi xavfsizlik muammolari / I.A. Korobkina, V.N. Sadchenko, L.N. Velichko. - Stavropol: SKFU, 2016. – 270 b.
5. Belasheva, I.V. Terrorizm psixologiyasi/ I.V. Belasheva, D.A. Yershova, M.L. Yesayan. – Stavropol: SKFU, 2016. – 155 b. Belarus favqulodda vaziyatlar vazirligining fuqaro muhofazasi universiteti axborotnomasi, T. 2, № 4, 2018- 508 b.
6. Sosnin V.A. Zamonaviy terrorizm. Ijtimoiy-psixologik tahlil / V.A. Sosnin, T.A. Nestik. – M.: Internet psixologii RAN, 2008.– 239 b.
7. Lapin A.A. Shaxsiyatning kriminologik xavfsizligini ta’minlash strategiyasi, jamiyat, davlat va uning ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilishi / A.A. Lapin. – M.: Yuniti-Dana: Qonun va huquq, 2012. – 295 b.
8. Solodovnikov S.A. Terrorizm va uyushgan jinoyatchilik / S.A. Solodovnikov.-M: Yuniti-Dana: Qonun va huquq, 2015. – 172 b.
9. Tamaev, R. S. Ekstremizm va milliy xavfsizlik: huquqiy muammolar / R. S. Tamaev.-M: Yuniti-Dana: Qonun va huquq, 2012. – 263 b.
10. Williams, B.G. The Islamic State Threat to the 2018 FIFA World Cup / B.G. Williams, R.T. Souza //CTC Sentinel. – 2018. – Vol. 11, Iss. 5. – P. 1–11.
11. Verush, A. I. Belarus Respublikasining Milliy xavfsizligi / A. I. Verush. – Minsk: Amalfeya, 2012. – 204 b.
12. Xiaodong, Zh. The Shanghai Cooperation Organisation and CounterTerrorism Cooperation / Zh. Xiaodong. – Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2012. – 27 r.

13. Andreeva K.K. Portlovchi moddalar nazariyasi / K.K. Andreeva. – M.: Oborongiz, 1963. – 231 b.
14. Bykadorov V. A. Texnik jihatdan tartibga solish va xavfsizlikni ta'minlash / V. A. Bykadorov – M.: Yuniti-Dana: Qonun va huquq, 2014. – 639 b.
15. Kapitonova E. A. Zamonaviy terrorizm / E. A. Kapitonov, G. B. Romanovskiy. – M.: Yurlitinform, 2015. – 216 p.
16. Avakyan G.A. Portlovchi moddalar uchun qo'llanma / G.A. Avakyan, L.I. Xmel'nitskiy; pod red. prof. S.S. Novikova; Voenn. ordena Lenina i ordena Suvorova artiller. inj. akad. im. F.E. Dzerzhinskogo. – M.: [b. i.], 1960. – Ch. 2. – 844 b.
17. Belyaev, A.F. Fugas va brizant harakatlarning tabiati haqida / A.F. Belyaev, M.A. Sadvoskiy // Portlash Fizikasi. – M.: SSSR fanlar akademiyasi nashriyoti, 1952. - 3–19 b.
18. Komlatskiy A. V. Yo'naltiruvchi fragmentli minalar portlashining asosiy parametrlarini hisoblash / [Calculation of the main parameters of the explosion of fragmentation mines of directional damage]. Interekspo Geo-Sibir', 2015. Vol. 5, No. 3. Pp. 204–209. (rus).
19. Karimov A. A. ATD xodimlarining o'z-o'zini boshqarish organlari aniqlanganda dastlabki harakatlari portlatish qurilmalari / A. A. Karimov, M. B. Rudenko, D. S. Morozov. - Irkutsk: VSI da FGKOU Rossiya ichki ishlar vazirligi, 2016. – 84 b.
20. Portlovchi moddalar va portlovchi qurilmalar. Tahdidni aniqlash va so'ndirish vositalari portlash / Ed. - Sankt-Peterburg.: Sankt-Peterburg ichki ishlar vazirligi, 2004. – 66 b.
21. Korovkin D. S. Portlovchi qurilmalarni qidirish, lokalizatsiya qilish va yo'q qilish: ishchi ma'ruza /D. S. Korovkin. - Sankt-Peterburg.: Rossiya ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg un-T, 2017. – 45 b.
22. Petrenko, E. S. Portlashning zararli ta'sirini so'ndirish vositalari va usullari E. S. Petrenko // Maxsus texnika, 2001. – № 2. – 15-24 b.
23. Cobs, J.L.J. Van Dingenen // Journal of Materials Science. – 2001. – Vol. 36, Iss. 13. – P. 3137–3142. cobs, J.L.J. Van Dingenen // Journal of Materials Science. – 2001. – Vol. 36, Iss. 13. – P. 3137–3142.
24. Parchalarga qarshi adyol" UYuT " [Elektron resurs] / NPO maxsus materiallar.– Kirish tartibi: https://npo-sm.ru/sredstva_zashity_ot_vzryva/protivooskolochnoe_odeyalo_uyut/ (ac-cessed: October 2, 2018). (rus).
25. Naumov M. S. Moskva metrosi. Qo'llanma / M.S. Naumov, I.A. Kus'iy – M.: Dunyo bo'y lab, 2006. – 360 b.
26. Petrenko E. S. Terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish usullaridan biri sifatida portlash xavfi mavjud zamonaviy sharoitda shahar va transport infratuzilmasi ob'ektlarini himoya qilish // Ye.S. Petrenko, A.V. Kuznetsov // Maxsus texnika va aloqa – 2010. – № 2–3. -31-33 b.
27. Sil'nikov M.V. «FONTAN» / M.V. Sil'nikov, V.A. Ximichev // Kalashnikov. Qurol, o'q-dorilar, aslahalar. – 2000. – № 6. – 66–68 b.
28. "Fontan" lokalizatorlari [Elektron resurs] / Maxsus texnika. - Kirish rejimi: http://maxsustexnologiyalar.ru/zirxli_himoya/portlashdan_himoya_vositalari/ "Fontan" portlash lokalizatorlari /. – sana kirish: 01.10.2018.
29. Ustinov, V. V. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha xalqaro tajriba: standartlar va amaliyot /V. V. Ustinov. – M.: Yurlitinform, 2002. – 560 b.
30. Plevoda I.I., Pasovets V.N., Pasovets Ye.Yu., Biryuk V.A. Lokalizator vzryvnykh sistem [Explosives Localizer]: application for patent BY a20170111. Published April 4, 2017. (rus)

